

**O'ZBEK TILIDA FRAZEOLOGIK VA PAREMIOLOGIK BIRLIKLAR VA
ULARNING YONDOSH HODISALARGA MUNOSABATI**

Sabirova Sevara Baxtiyorovna

Ismailova Anaxon Kamoladdinovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197935>

Annotatsiya. Bu maqolada ijtimoiy-siyosiy, badiiy asarlar va boshqa ilmiy adabiyotlardan to'plangan lisoniy materiallar ham o'z aksini topgan bo'lib, Xorazm shevalaridagi frazeologizmlar, ularning leksik-semantik va grammatik xususiyatlarini o'rganish maqsad qilib olindi.

Kalit so'zlar: adabiy til, sheva, lisoniy birlik, badiiy asar, frazeologizm, grammatik xususiyatlar

Ma'lumki, jahon tilshunosligida ham, turkiyshunoslikda ham, jumladan, o'zbek tilshunosligida ham frazeologizmlar tilning boshqa sohalariga nisbatan bir qadar keyinroq o'rganilgan. Shunga qaramasdan tilshunosligining frazeologiya sohasi o'z tekshirish ob'ekti, tadqiq etish yo'li hamda usullariga ega bo'lgan fan tarmoqlaridan biridir.

Jahon tilshunosligida frazeologiya sohasining u yoki bu tomonlari nazariy hamda amaliy jihatdan o'rganilgan. Qolaversa, frazeologiya sohasining tadqiq qirralariga bag'ishlangan nomzodlik, doktorlik dissertatsion tadqiqotlar, frazeologik lug'atlar va turli xildagi monografik kuzatishlar, ko'p sonli ilmiy maqolalar yuzaga kelgan. Bundan tashqari, frazeologizmlarni o'rganishning xilma-xil metodlari ham shakllangan. Bularning barchasi esa frazeologizmlarning tadqiq etishi ishlarini yanada jadallashtirgan va shu bilan birga, ularni ilmiy-amaliy, nazariy hamda sistem o'rganishga katta imkoniyatlar yaratgan desak, hech qanday mubolag'a bo'lmaydi¹.

Jahon tilshunosligida frazeologiya terminiga ilk bor fransuz tilshunosi Sh.Balli o'z asarida e'tibor berib, uni shunday termin bilan atagan edi. Frazeologizmlar bo'yicha tadqiqot olib borgan E.D.Polivanov ularning xususiy ma'nolarini alohida o'rganish lozimligini alohida ta'kidlab o'tadi. Ingliz tilshunosligida taniqli ingliz tilshunosi I.V.Arnol'd frazeologizmlar xususida fikr yuritarkan, quyidagicha yozadi: "Har qanday tilning ... boyishi faqat yangi so'zlar yasalishi hisobiga emas, balki turg'un birikmalar orttirib borish hisobiga ham bo'ladi". Ana shu tushuncha keyinchalik rus tilshunosligida ham aynan shu tarzda o'rganila boshlandi. Bu xususida Q. M. Hakimov o'zining nomzodlik dissertatsiyasida shunday fikrlarni keltiradi: "F. F. Fortunatov, A.A.Shaxmatov, A.M.Pesikovskiy, A. A. Potebnya va boshqalar turg'un so'z birikmalari haqida yo'l-yo'lakay bo'lsa ham bir qator fikrlarni ilgari surishdi. Turg'un so'z birikmalarining doirasi ancha keng. Frazeologizmlar shu til fakti doirasiga kirsan

ham, u o'ziga xos lisoniy va nolisoniy xususiyatlarga ega bo'lib, ular bir necha tadqiqot ishlarini talab qiladi. Bu:

- 1) til birligi sifatida tushunchani ifoda etish bilan birga, sub'ektiv munosabatni ham bildiradi;
- 2) gap tarkibida kelib, uning bo'laklaridagi ma'no va sintaktik nomoslikni yuzaga keltiradi. Bularidan birinchisi hatto psixolingvistikaning tekshirish ob'ekti hisoblansa, ikkinchisini semasiologiyada ham, sintaksisda ham alohida o'rganib chiqish zaruriyati bor. Uni o'rganish leksikografiyada ham o'z ahamiyatiga egadir".

Rus tilshunosligida frazeologizmlarga ahamiyat dastlab V.V.Vinogradov tomonidan berila boshlanilgan. Biroq u frazeologizmlarni tasnif qilish bilan chegaralangan. O'sha paytlarda frazeologizmlarga chet el tilshunosligida ham va boshqa respublikalardagi xalqlar tilshunosligida ham e'tibor berilgan bo'lishiga qaramay, shu doiradan nariga o'tgan emas. Aniqrog'i, jaxon va rus tilshunoslari ham o'sha paytlarda faqatgina frazeologizmlar tasnifi bilan shug'ullanganlar, xolos. Bu xususida B.A.Larin o'zining asarida shunday yozgan: "Frazeologiya lingvistik soha sifatida hali e'tiborsiz taraqqiyot»ni boshidan kechirmoqda". Rus tilshunosligida N.N.Aleosova keyinchalik frazeologizmlarni monografik planda o'rganib, quyidagi fikrlarni e'tirof etadi: "Frazeologik hodisalarni tadqiq etish tizim sifatidagi til haqida ham, nutq mexanizmi haqida ham mavjud tasavvurlarimizga sezilarli o'zgarishlar kiritadi". Shundan keyin rus tilshunosligida frazeologizmlarning turli tadqiq qirralari monografik planlarda jadal suratlar bilan o'rganilgan. Masalan, V.V.Vinogradov rus tilidagi frazeologik birliklarga ma'no guruhlariga ajratib ko'rsatsa-da, u frazeologiya doirasi, hajmini kengaytirib yuboradi. Yirik rus tilshunoslari N.N.Shanskiy hamda B.A.Larin va boshqalar frazeologiya sohasini mustaqil lingvistik fan sifatida ajratib ko'rsata boshlashgan. Yana bir rus tilshunosi A.I.Smirnitskiy frazeologizmlarni, ya'ni aniqrog'i, frazeologik birliklarni so'z ekvivalentlari deb hisoblasa, boshqa bir rus tilshunosi E.A.Ivannikova frazeologizmni so'zga teng tushunishni nutq va til faktlarini qorishtirish deb hisoblaydi. A.R.Kunin esa frazeologizmlarni struktural – semantik, sintaktik, morfologik va leksik tomonlari bilan alohida til fakti deb ta'kidlagan.

Yuqoridagi qarashlardan ko'rinib turibdiki, frazeologiya sohasi bo'yicha amaliy – tadqiqot ishlari olib borgan har bir tadqiqotchining o'z qarashlari mavjud. Xullas, jahon va rus tilshunosligidagi frazeologiya sohasining o'rganilishi o'zbek tilshunosligining frazeologiya sohasining taraqqiy etishida nazariy manba vazifasini o'tab kelgan desak, hech qanday mubolag'a bo'lmaydi.

Biz yuqorida jahon va rus tilshunosligida frazeologizmlarning o'rganilishi yuzasidan olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlariga qisqacha to'xtalib o'tdik.

Endi esa o'zbek tilshunosligida frazeologizmlarning o'rganilishiga alohida e'tibor qaratib o'tamiz.

Xuddi jahon tilshunosligi, rus tilshunosligi, turkiyshunosligida bo'lgani kabi o'zbek tilshunosligida ham frazeologizmlar tilshunoslikning boshqa sohalari, sathlariga nisbatan bir qadar keyinroq o'rganilib boshlanilgan. Chunki har bir yo'nalishni alohida soha sifatida o'rganish uchun ma'lum bir asoslar, aniqrog'i, ilmiy asoslanishi kerak. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda o'zbek tilshunosligining frazeologiya sohasini ilmiy tadqiq etish uchun etarli asoslar mavjud. Masalan, o'zbek tilshunosligining frazeologiya sohasining o'z tekshirish ob'ekti bor. U o'zining tadqiq etish yo'li va usullariga egadir. SHuning uchun ham mazkur soha alohida fan tarmog'i sifatida shakllangan.

O'zbek tilshunosligining frazeologiya sohasi dastlab XX asrning 50-yillarida o'rganila boshlangan. Uning o'rganilishiga boshlang'ich tamal toshini qo'ygan tilshunos Sh.Rahmatullaevdir. U birinchilardan bo'lib, o'zbek tilshunosligining frazeologiya sohasini tadqiq eta boshlagan va natijada uning "Hozirgi o'zbek tilida obrazli fe'lli frazeologik birliklarning asosiy grammatik xususiyatlari" mavzuidagi monografik tadqiqoti maydonga kelib, uni 1952-yili muvaffaqiyatli himoya qilgan. Keyinchalik esa Sh. Rahmatullaev o'zining mazkur sohadagi ilmiy-tadqiqot ishini davom ettirib, 1966-yili "O'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari" mavzuida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Каримов Ислон. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият. 2009
2. Абдуллаев Ф. А. Кипчакский говор узбекского языка. АИД. – Тошкент, 1957.
3. Абдуллаев Ф. А. Хоразм шевалари. I луғат. – Тошкент, 1961.
4. Арнолд И. В. Лексикология современного английского языка. – М., 1969.
5. Бегматов Э. А. Ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. – Тошкент: Фан, 1985.
6. Бердиёров Ҳ., Йўлдошев Б. Ўзбек фразеологиясига доир библиографик кўрсаткич. – Самарқанд, 1977.
7. Бердиёров Ҳ., Расулов Р., Йўлдошев Б. Ўзбек фразеологиясидан материаллар. – Самарқанд, 1976, 1976, 1983.